

**ВЛИЯНИЕ НАГРУЗКИ КУСТОВ ГЛАЗКАМИ НА
УРОЖАЙНОСТЬ БЕССЕМЯНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА В
АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ
INFLUENCE OF BUSH LOADING BY EYES ON THE YIELD OF
SEEDLESS GRAPES IN ARID CONDITIONS OF THE NORTH-
WESTERN CASPIAN REGION**

Е.В. Полухина

E.V. Polukhina

ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», с. Соленое Займище

FSBSI «PAFNC RAS», s. Salty Zaymishche

E-mail: polukh1na.e@yandex.ru

Аннотация. Опыт проводился на участке ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» в период с 2024 по 2025 гг., на второй-третьей годы плодоношения винограда. Максимальной массой грозди на всех вариантах опыта обладал сорт Аттика (от 318,0 г на контроле до 400,9 г на варианте с максимальной нагрузкой). Наибольшая урожайность у всех сортов получена на варианте с максимальной нагрузкой кустов: у сорта Аттика – 2,26 т/га (+42,1 % к контролю), у Лучши – 3,56 т/га (+28,1 %), у Нептуна – 1,70 т/га (+30,8 %). Сахарокислотный индекс сортов находился в оптимальных пределах на всех вариантах опыта (от 25,9 до 29,7).

Abstract. The experiment was conducted at the site of the FSBSI «PAFNC RAS» in the period from 2024 to 2025, during the second and third years of grape fruiting. The Attica variety had the highest bunch weight in all experimental variants (from 318,0 g in the control to 400,9 g in the variant with the maximum load). The highest yield was obtained for all varieties in the variant with the maximum load on the bushes: Attica variety – 2,26 t/ha (+42,1 % to control), Lucia – 3,56 t/ha (+28,1 %), Neptune – 1,70 t/ha (+30,8 %). The sugar-acid index of the varieties was within the optimal limits in all variants of the experiment (from 25,9 to 29,7).

Ключевые слова: виноград, бессемянные сорта, нагрузка, урожайность, сахарокислотный индекс.

Keywords: grapes, seedless varieties, load, and yield, sugar-acid index.

ВВЕДЕНИЕ

Получение обильного и высококачественного урожая винограда, соответствующего строгим рыночным требованиям, является конечной целью сложной агротехнической работы. Важнейшим аспектом является достижение оптимального соотношения между количеством и качеством ягод. Чрезмерная нагрузка на куст приводит к снижению размера и сахаристости ягод, в то время как недостаточная нагрузка

означает неэффективное использование потенциала растения и низкую урожайность. Ключевым инструментом для управления этим балансом является нормирование нагрузки куста, т.е. определение количества глазков, которые будут оставлены на побегах после обрезки. Это решение напрямую влияет на количество гроздей, которые куст сможет обеспечить необходимыми питательными веществами [1...5].

Бессемянные сорта винограда, несмотря на свою растущую востребованность, имеют ряд отличий, требующих внимания. По сравнению с сортами, имеющими косточки, они часто демонстрируют более слабую энергию роста и нуждаются в большем количестве питательных веществ. Оптимальная нагрузка глазками для них может быть иной. В условиях недостатка влаги, типичных для Северо-Западного Прикаспия, перегрузка куста глазками может привести к снижению качества ягод и замедлению их роста.

Целью исследований являлось выявление оптимальной нормы нагрузки кустов глазками для повышения урожайности и качества продукции бессемянных сортов винограда в аридных условиях Северо-Западного Прикаспия.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Опыт по изучению влияния различной нагрузки кустов глазками на процессы плодоношения бессемянных сортов винограда проводился в период с 2024 по 2025 гг. на территории виноградника ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», расположенного в Черноморском районе Астраханской области. Формировка кустов 2020 года посадки – веерная, четырехрукавная. Культура винограда – укрывная, орошаемая. Способ полива – по бороздам.

Опыт – двухфакторный.

Фактор А – сорт: Аттика, Лучия, Нептун.

Фактор В – нагрузка глазками:

1 Вариант – 36 глазков (контроль);

2 вариант – 24 глазка;

3 вариант – 48 глазков.

Исследования проводились на двух типичных кустах каждого сорта в трехкратной повторности (по 18 кустов каждого сорта), расположенных в систематическом порядке. Площадь под опытом составляла 0,04 га. Учеты и наблюдения осуществляли согласно методики М.А. Лазаревского [6]. Закладку опыта и статистическую обработку данных проводили по методике Б.А. Доспехова [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

При выращивании винограда в промышленных условиях основной

целью является получение качественного урожая, отличающегося хорошей транспортабельностью и лежкостью. Для этого необходимо достижение оптимального соотношения между количеством и качеством урожая. Одним из главных факторов, оказывающим существенное влияние на процессы роста и развития виноградного растения, является нормированная нагрузка кустов глазками.

Проведенные в течение двух лет исследования показали, что уровень урожайности сортов Аттика, Лучия и Нептун был невысоким, что связано с недавним вступлением в плодоношение молодых кустов (второй год плодоношения). Установлено, что в формировании урожайности важную роль сыграли такие факторы, как сорт и норма нагрузки глазками. При этом наблюдалась общая тенденция по сортам: при средней нагрузке, принятой за контроль, масса грозди была наименьшей в опыте, а максимальная нагрузка способствовала формированию наибольших гроздей. Количество гроздей было минимальным у всех сортов на варианте с нагрузкой 24 гл./куст, а максимальная нагрузка привела к образованию наибольшего количества гроздей. Так, масса грозди сорта Аттика на контроле составила, в среднем за 2 года, 318,0 г; на втором варианте (24 глазка) – 370,4 г; на третьем варианте (48 глазков) – 400,9 г. Количество гроздей на кусте у сорта Аттика составило 3,0 шт. на варианте с нормировкой 24 глазка, 4,0 шт. – при нагрузке 36 глазков, 7,0 шт. – при нагрузке 48 глазков. Урожайность сорта Аттика составила на контроле 1,59 т/га. Меньшая нагрузка способствовала снижению урожайности на 12,6 % – до 1,39 т/га. Повышенная нагрузка повысила урожайность по сравнению с контролем на 42,1 % – до 2,26 т/га (таблица 1).

Таблица 1. Продуктивность и урожайность бессемянных сортов винограда при различной нагрузке глазками, среднее за 2024...2025 гг.

Вариант	Норма нагрузки, гл./куст	Масса грозди, г	Кол-во гроздей, шт.	Продуктивность, кг/куст	Урожайность	
					т/га	± к контролю, %
Аттика						
1 (контр.)	36	318,0	4,0	1,27	1,59	–
2	24	370,4	3,0	1,11	1,39	-12,6
3	48	400,9	7,0	1,81	2,26	+42,1
Лучия						

Вариант	Норма нагрузки, гл./куст	Масса грозди, г	Кол-во гроздей, шт.	Продуктивность, кг/куст	Урожайность	
					т/га	± к контролю, %
1 (контр.)	36	211,5	10,5	2,22	2,78	–
2	24	215,6	7,0	1,51	1,89	-32,0
3	48	228,3	12,5	2,85	3,56	+28,1
Нептун						
1 (контр.)	36	104,0	10,0	1,04	1,30	–
2	24	122,0	9,0	1,10	1,38	+6,2
3	48	132,5	10,3	1,36	1,70	+30,8
НСП ₀₅ А		12,1	–	0,3	0,2	–
НСП ₀₅ В		10,9	–	0,2	0,2	–
НСП ₀₅ АВ		10,1	–	0,2	0,1	–

Урожайность сорта Лучия составила 2,78 т/га на контрольном варианте; 1,89 т/га (-32,0 % к контролю) – на варианте с наименьшей нагрузкой; 3,56 т/га (+28,1 %) – с повышенной нагрузкой глазками. Получению наибольшей продуктивности у данного сорта способствовало формирование большего количества гроздей на кусте. При рассмотрении данных показателей также четко прослеживается закономерность: масса грозди и количество гроздей на кусте были наибольшими при максимальной нормировке – 228,3 г и 12,5 шт., соответственно.

Урожайность сорта Нептун была ниже, по сравнению с другими сортами. Минимальный уровень урожайности выявлен на варианте со средней нагрузкой кустов глазками – 1,30 т/га. Снижение нагрузки привело к увеличению урожайности на 6,2 %, составив 1,38 т/га. Максимальная нагрузка кустов увеличила уровень урожайности на 30,8 %, составив при этом 1,70 т/га.

Регулирование нагрузки куста имеет первостепенное значение не только для обеспечения урожая, но и как основной фактор, способствующий аккумуляции сахаров в ягодах. Для определения влияния нормировки кустов глазками на концентрацию и соотношение сахаров и кислот в ягодах был проведен химический анализ. Проведенные исследования показали, что снижение нагрузки куста вызвало повышение массовой концентрации сахаров в ягодах изучаемых сортов. Содержание сахаров в ягодах сорта Аттика возросло на 3,0 % по сравнению с контролем, составив 20,8 г/100 см³ при контрольном значении 20,2 г/100 см³. Содержание сахаров в ягодах сорта Лучия при снижении нагрузки составило 21,7 г/100 см³ (+ 1,4 % к контролю). При этом

содержание титруемых кислот снизилось с 0,75 до 0,70 г/100 см³ у сорта Аттика и с 0,75 до 0,74 г/100 см³ у сорта Лучия. У сорта Нептун при снижении нагрузки концентрация сахаров составила 21,3 г/100 см³ при контрольном показателе 20,9 г/100 см³. Массовая концентрация титруемых кислот, при этом, составила 0,76 г/100 см³ при таком же значении на контрольном варианте.

Увеличение нагрузки кустов способствовало снижению концентрации сахаров и повышению содержания кислот в ягодах. У сорта Аттика концентрация сахаров составила 19,7 г/100 см³ (-2,5 %), у сорта Лучия – 21,3 г/100 см³ (-0,5 % в сравнении с контролем), у сорта Юпитер – 20,7 г/100 см³ (-1,0 %) (таблица 2).

Таблица 2. Влияние нормировки кустов глазками на химический состав ягод бессемянных сортов винограда, среднее за 2024...2025 гг.

Сорт	Нагрузка глазками, шт./ куст	Массовая концентрация, г/100 см ³		Сахарокислотный индекс (СКИ)
		сахаров	титруемых кислот	
Аттика	36 (контроль)	20,2	0,75	26,9
	24	20,8	0,70	29,7
	48	19,7	0,76	25,9
Лучия	36 (контроль)	21,4	0,75	28,5
	24	21,7	0,74	29,3
	48	21,3	0,78	27,3
Нептун	36 (контроль)	20,9	0,76	27,5
	24	21,3	0,76	28,0
	48	20,7	0,78	26,5
НСР ₀₅ А		0,9	0,02	1,1
НСР ₀₅ В		0,7	0,04	1,4
НСР ₀₅ АВ		1,1	0,06	1,7

Несмотря на четко прослеживающееся влияние нормировки кустов глазками на содержание сахаров и кислот в ягодах винограда сортов Аттика, Лучия и Нептун, необходимо отметить, что сахарокислотный индекс всех трех сортов находился в оптимальных пределах (от 25,9 до 29,7). Таким образом, регулирование нагрузки кустов не повлияло на изменение качества ягод винограда изучаемых сортов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам двухлетних исследований установлено, что максимальная урожайность в опыте по нормировке кустов глазками получе-

на на вариантах с увеличенной нагрузкой (48 глазков на куст). У сорта Аттика она составила 2,26 т/га (+42,1 % к контролю), у сорта Лучия – 3,56 (+28,1 %), у сорта Нептун – 1,70 т/га (+30,8 % к контролю), соответственно.

Повышение нагрузки кустов глазками способствовало снижению массовой концентрации сахаров в ягодах винограда и увеличению содержания титруемых кислот. Сахарокислотный индекс, при этом, находился в оптимальных пределах у всех сортов на всех вариантах опыта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Матузок Н.В. Энергосберегающая технология возделывания винограда в укрывной зоне // Обеспечение устойчивого производства виноградовинодельческой отрасли на основе современных достижений науки: материалы международной дистанционной научно-практической конференции, посвященной 125-летию профессора А.С. Мержаниана: Анапа: ГНУ Анапская ЗОСВиВ СКЗНИИСиВ, 2010. С. 82-87.

2. Гусейнов Ш.Н., Майбородин С.В., Манацков А.Г. Влияние нормы нагрузки кустов побегами на продуктивность виноградника // Русский виноград, 2019. Т. 10. С. 95-103.

3. Матузок Н.В., Кравченко Р.В., Радчевский П.П., Горлов С.М. Влияние нагрузки кустов вегетирующими побегами на урожай и качество винограда сорта Молдова в условиях Анапо-Таманской зоны Краснодарского края // Известия сельскохозяйственной науки Тавриды. 2018. № 14 (177). С. 7-16.

4. Дикань А.П. Влияние элементов технологии возделывания винограда на урожай и КПД ФАР клона 337 сорта Каберне-Совиньон в условиях Западного предгорно-приморского района Крыма // Магарач. Виноградарство и виноделие. 2019. № 21/2. С. 117-121.

5. Сироткина Н.А. Урожайность и качество винограда при различных нормах нагрузки // Русский виноград, 2021. Т. 15. С. 52-56.

6. Лазаревский М.А. Изучение сортов винограда. Ростов: Изд-во Ростовского университета. 1963. 151 с.

7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 5-е изд., доп. и перераб. М.: Агропромиздат. 1985. 351 с.